

DOCUMENTO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”

1. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

O objetivo desse documento é possuir as informações adicionais do PlanejaSD que está sendo utilizado no TCC dos Alunos Daniel Figueiroa e Antônio Gomes, cujo o nome é: “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”

2. TABELA DE BANCO DE DADOS

2.1 Descrição

Tabela que possui o conteúdo das entidades relacionais do banco de dados do projeto “PlanejaSD” que estão sendo utilizado no documento de conclusão de curso “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”.

2.2 Tabela Das Entidades Relacionamento Do Banco De Dados

TABELAS	DESCRIÇÃO
courses	É a tabela que contém as informações do curso
courses_questions	Tabela que contém as questões do curso
questions	A tabela que contém as questões
questions_choices	Tabela que contém as escolhas das questões
choices	Tabela que possuem as escolhas
user_question_choice	Contém a escolha das questões do usuário
user__registers	Contém as informações do usuário
user_justify_choice	Informações da escolha justificada do usuário
choice_justify_choice	Informações das escolhas que devem ser justificadas
justify_choice	informações que contém as escolhas

TABELAS	DESCRIÇÃO
	justificadas.

2. Código de identificação do Zenodo “ Digital Object Identifier (DOI)”

- **10.5281/zenodo.11360983**